

KUZGI VA QISHKI NOK NAVLARI MEVALARINI SAQLASHDA BIOKIMYOVIY O'ZGARISHLAR TAHLILI

Djabbarov Zikrillo Abdumaxsudovich¹

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

Nortojoyev Bobosher Sheraliyevich²

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925496>

Annotatsiya: Ilmiy maqola Nok mevalarini sovuqchilik omborxonalarida saqlashning yakuniy bosqichida ushbu qishki nok navlarida biologik faol moddalarning tahlili mos ravishda Zimnyaya nashvati navida mevalarni saqlashdan oldin meva tarkibidagi faol moddalardan R vitamin 1,1%, ni tashkil etgan bo'lsa, saqlashdan keyin 0,7%, ko'rsatkichda bo'lgaligi kuzatildi. Ushbu navda leykoantotsinov faol moddasi saqlashdan oldin 0,8%, saqlashdan so'ng tahlil etilganda esa 0,6 % ni tashkil etganligi aniqlandi.

Kalit so'zlari – nok, meva, meva o'lchami, morfometrik, rang shkalasi,, saqlash ombori, harorat nisbiy namlik.

Kirish Bugungi kunda urug'li meva turlaridan nok mevasini yetishtirish hajmini oshirish va uni sifatli saqlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu jumladan, dunyo bo'yicha jami 27 mln. tonnadan ortiq nok mevalari yetishtirilib, eng ko'p nok mevalarini yetishtiruvchilar Xitoy (mos holda 19,4 mln. tonna), Argentina (905 ming tonna), AQSH (738 ming tonna), Italiya (701 ming tonna) va Turkiya (472 ming tonna) davlatlari hisoblanadi Respublikamizda 2022 yili nok mevalarini yetishtirish 8756 gektardan ortiq maydon, shundan hosil beradigan bog'lar 7392 gektar, yig'ilgan yalpi hosil 117546 tonna, hosildorlik esa 161,2 s/ga ni tashkil etgan. Aholi sonini ortib borishi va mahsulot eksport hajmini kengayishi nok mevalariga bo'lgan talabni ham ortishiga olib keladi. Hozirda nok mevalarini yetishtirish hajmini oshirish, ekologik toza sifatli mevalarni saqlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning obekti sifatida nokning qishgi "Zimnyaya nashvati", "Royal zimnyaya" navlari tanlab olingan.

Kirish hozirgi vaqtda dunyo miqyosida nok mevalarini yetishtiruvchi ko'plab davlatlarda, jumladan; Xitoy, Argentina, AQSH, Italiya va Turkiyada nok mevalarini yetishtirish, hosildorligi va hajmini oshirish, sifatli va ekologik sof mevalarni ko'paytirish va ularni saqlab ozuqaviylik hamda shifobaxshligini yo'qotmagan holda aholiga yetkazish bo'yicha olimlar tomonidan ko'plab ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Shunday bo'lsada, hozirda nok mevalarini saqlashning resurstejamkor, xalqaro standartlarga mos, samarali elementlarini ishlab chiqish, saqlashga mos nok navlarini saqlanuvchanligini oshirish, biokimyoviy tarkibini saqlangan holda sifat ko'rsatkichlarini oshirish bo'yicha tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilgan.

Tadqiqotning obekti sifatida nokning qishgi "Zimnyaya nashvati", "Royal zimnyaya" navlari tanlab olingan.

Tadqiqotning predmeti. Nok mevalarini agrotexnologik yetishtirish sharoitini saqlash jarayoniga ta'siri va navlar kesimida nok mevalarini sifat ko'rsatkichlariga, tabiiy yo'qotish darajasiga, saqlash jarayonida yuzaga keluvchi turli ta'sir etuvchi omillar va uzoq muddat saqlash davomida sovuqchilik omborxonada havosining nisbiy namligi, harorati va havo aylanishini boshqarish hisoblanadi.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotlarda nok mevalarini GOST 25999-83 standarti, nokni saqlashgacha va saqlashdan keyingi tarkibidagi mono va disaxaridlar, organik kislotalar, pektin moddalari – karbazol usuli bilan; nokni tatib ko'rish orqali organoleptik baholash koeffitsiyentlarini aniqlashda YE.P.Shirokov va V.I.Polegayevlarning uslubi bo'yicha tahlil etilgan.

Tadqiqot natijalari: Bizga ma'lumki nok mevalarini sifatli saqlashda, meva sifatining biokimyoviy ko'rsatkichlari bilan baholanadi. Toshkent viloyati tuproq-iqlim sharoiti nok mevalari tarkibida turli miqdorda quruq moddalarni to'plash imkonini berishi tajribalarimizda kuzatildi. Nok mevalarini saqlash davridagi o'zgarishlar, kuzgi navlarda turlicha bo'lishi aniqlandi.

Tajribalarimizda kuzgi nok navining mevalari sovutkichli omborxonalariga saqlashga qo'yish oldidan ular o'rtacha 14,2% quruq moddalarni to'plagan holda saqlashga joylashtirilgan bo'lsa, mevalarni 2 oy saqlash davomida ularda polisaxaridlarning gidrolizlanishi tufayli 14,9% gacha quruq moddalar ko'payishi kuzatildi. Bunda eng yaxshi ko'rsatkich tajribalarimizda o'rganilayotgan kuzgi nok navlaridan Vilyams navida bo'lganligi aniqlandi.

Kuzgi navlarimizdan Mramornaya rassoshansk navida shunga o'xshash o'zgarishlar yuz bermadi va mevalar 2 oylik saqlash davomida ulardagi quruq moddalar tarkibi 0,2% ga kamaygan, eruvchan qattiq moddalarning 1,3 va 1,5 % yo'qotilishi va ularning dinamikasi chiziqli ravishda kamayib boruvchi tendensiyaga ega ekanligi aniqlandi. Mevalar tarkibidagi qandning umumiy miqdori esa bu navlar uchun quruq moddalar kabi o'zgarish dinamikasiga ega bo'lganligi kuzatildi.

Tajribalarimizda o'rganilgan kuzgi nok navlaridan yuqori kislotalilik Mramornaya rassoshansk navida bo'lib, 0,49 % ni tashkil etdi. Qolgan navlarning umumiy kislotalilik qiymati saqlash davrida 0,26-0,34 % dan iborat bo'lib, o'zgarib bordi va fiziologik jarayonlar davomida kamayganligi kuzatildi. Bundan tashqari, kislotalarning maksimal kamayishi Vilyams navida bo'lib 0,14% gacha pasayganligi kuzatildi.

Nok mevalarini saqlash natijasida qand va kislotalarning umumiy miqdorining o'zgarishi mevadagi qand-kislota indeksining o'zgarishiga sabab bo'ldi. Nok mevalari 2 oy saqlangandan so'ng ular tarkibidagi qand miqdori 21,6-33,5 % ni tashkil etdi.

Kuzgi nok navlarida ikki oylik saqlashdan so'ng tinim davrini o'tab bo'lgan, meyorida yetilgan nok mevalaridagi S vitamini kamaygan, bu esa ushbu ko'rsatkichning mevalarni saqlash haroratiga bog'liqligini aks ettiradi. Nok mevalarini saqlashning yakuniy bosqichida ushbu navlar uchun biologik faol moddalarning tahlili mos ravishda Vilyams navida 1,1%, 0,5%, 0,8%, 0,6% ni, Mramornaya rassoshansk navida esa 1,1%, 0,6%, 0,9%, 0,7% ni, tashkil etganligi kuzatildi.

Ushbu kuzgi nok navlari sovutkichli omborxonalarda havo harorat 5-6°S va nisbiy namligi 80-85 % bo'lganda mevalarni saqlanuvchanlik davomiyligi 75-80 kun davomida sifatli saqlanganligi kuzatildi. Kuzgi nok mevalarini sovutkichli omborxonalarda saqlash davrida ular tarkibidagi qand va kislotalarning umumiy miqdorini o'zgarishi mevadagi qand-kislota indeksining o'zgarishiga sabab bo'ldi. Nok mevalari 3-4 oy saqlangandan so'ng ular tarkibida qand miqdori 22,4-34,3 % dan iborat bo'lishi va ularni tovarlik hamda anatomik ko'rsatkichlari qo'yidagicha bo'lganligi kuzatildi (1-rasm).

1-rasm. Nokning kuzgi navining saqlashdan keyin o'zgarish jarayoni va tovarlilik ko'rsatkichi.

Kuzgi nok navlarini sovutgichli omborxonalarda 3-4 oylik saqlashdan so'ng tinim davrini o'tab bo'lgan, meyorida yetilgan nok mevalari tarkibidagi S vitamini oddiy omborxonada saqlangan nok mevalariga nisbatan qisman kamaygan, bu esa ushbu o'zgarishning mevalarni saqlash haroratiga bog'liqligini ko'rsatadi.

Nok mevalarini sovutkichli omborxonalarda saqlashning yakuniy bosqichida ushbu qishki nok navlarida biologik faol moddalarning tahlili mos ravishda Zimnyaya nashvati navida mevalarni saqlashdan oldin meva tarkibidagi faol moddalardan R vitamin 1,1%, ni tashkil etgan bo'lsa, saqlashdan keyin 0,7%, ko'rsatkichda bo'lgaligi kuzatildi. Ushbu navda leykoantotsinov faol moddasi saqlashdan oldin 0,8%, saqlashdan so'ng tahlil etilganda esa 0,6 % ni tashkil etganligi aniqlandi.

Xulosa: Texnik pishib yetilgan nok navlari mevalarini sovutkichli omborxonalarda harorat 4-6 °S va havoning nisbiy namligi 80-85 % da saqlash jarayonida meva tarkibidagi faol moddalar o'zgarishi jadallashmaydi va saqlanuvchanligi uzoq muddat bo'ladi. Nok mevalarini Ushbu kuzgi nok navlari sovutkichli omborxonalarda havo harorat 5-6°S va nisbiy namligi 80-85 % bo'lganda mevalarni saqlanuvchanlik davomiyligi.

References:

1. Кожина, Л. В. Влияние условий хранения на восприимчивость к загару яблоч сорта Антоновка обыкновенная / Л. В. Кожина, В. Л. Урнев // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2014. - № 1. - С. 39-43.
2. Криворот, А.М. Экономическая эффективность длительного хранения плодов / А.М.Криворот: сб. науч. тр., Самохваловичи, Республика Беларусь. - 2006. - Т. 18, 4.2. - С.252-256
3. Криворот А.М. Прогнозирование сроков уборки и лежкости плодов яблони белорусского сортимента. А.М. Криворот: Автореф. дис. канд. с-х. наук. -Самохваловичи, -2001. - С. 20.
4. 4.Nortojiyev B. Sh., Narqulova I. F., Sheraliyev H., «LIMON MEVALARINI SAQLASHDA TABIIY KAMAYISH KO'RSATKICHLARI» Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi www.tadqiqotlar.uz 6-to'plam 1-son aprel 2024 -Б. 291-294.